

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoira Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
			Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
			Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
			Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
			Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
			O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
			Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
			Amudaryo foreli (Salmo trutta oxianus) O'zbekiston huddudida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
			Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
			O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
			Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
			Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
			Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
			O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
			Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
			“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
			Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
			Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
			Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
			Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
			Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
			Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Charyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
<i>J. B. Jumabayev</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
<i>Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li</i>	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
<i>Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
<i>Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
<i>Pardayeva Gulchexra Safarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
<i>Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
<i>Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
<i>Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna</i>	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
<i>Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
<i>Абдумунинова Махлиё</i>	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
<i>Заирова Н. Б.</i>	

INNOVATSION USULLAR VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI DUDUQLANUVCHI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Mamatova Aziza Bo'riboevna

Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya kafedrasida dotsenti v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Duduqlanuvchi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda qo'llanilayotgan zamonaviy innovatsion usullar va logopedik metodlarning samaradorligi yoritilgan. Nutqiy nuqsonlarni korreksiya qilishda AKT, mnemotexnika, art-terapiya, logoritmika, bioenergoplastika hamda LEGO texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va psixologik ahamiyati tahlil qilingan. Innovatsion yondashuvlarning bolalarda nutq faolligi, emotsional barqarorlik va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: duduqlanuvchi bolalar, innovatsion usullar, maktabgacha ta'lim, nutqiy nuqson, korreksiya, logopedik mashg'ulot, emotsional holat, kommunikativ ko'nikma, art-terapiya, logoritmika.

Abstract: The article analyzes modern innovative methods and speech therapy technologies used in the speech development of preschool children who stutter. The pedagogical and psychological significance of using ICT, mnemonics, art therapy, logorhythmics, bioenergoplastics, and LEGO technologies in the correction of speech disorders is highlighted. The role of innovative approaches in improving children's speech activity, emotional stability, and communicative skills is scientifically substantiated.

Key words: stuttering children, innovative methods, preschool education, speech disorders, correction, speech therapy sessions, emotional state, communicative skills, art therapy, logorhythmics.

Аннотация: Освещены современные инновационные методы и логопедические технологии, применяемые в развитии речи детей дошкольного возраста с заиканием. Проанализированы педагогические и психологические возможности использования ИКТ, мнемотехники, арт-терапии, логоритмики, биоэнергопластики и LEGO-технологий в коррекции речевых нарушений. Обосновано влияние инновационных подходов на развитие речевой активности, эмоциональной устойчивости и коммуникативных навыков детей.

Ключевые слова: заикающиеся дети, инновационные методы, дошкольное образование, речевые нарушения, коррекция, логопедические занятия, эмоциональное состояние, коммуникативные навыки, арт-терапия, логоритмика.

KIRISH

Duduqlanib gapirishga asosan nutq apparati muskullaridagi pay tolalarning tortishib qolishi sabab bo'ladi. Barcha nutq nuqsonlarini keltirib chiqaruvchi sabablar bo'lgani kabi, duduqlanishni ham keltirib chiqaruvchi sabablar mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

S.M. Dobrogayev nutq buzilishlari sabablari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatdi:

1. Oliy nerv faoliyati kasalliklari.
2. Anatomik nutq apparatidagi patologik o'zgarishlar.
3. Pedagogik qarovsizlik.
4. Organizmning umumiy nevropatik holati.

M.Ye. Xvatsev, I.P. Pavlov ta'limotiga ko'ra, markaziy nerv sistemasidagi qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining o'zaro munosabati buzilishi funksional, markaziy va periferik duduqlanish sabablaridan biridir [7; 16].

Duduqlanishni yuzaga keltiruvchi sabablar ikki guruhga bo'linadi:

- anatomik-fiziologik;
- ruhiy va ijtimoiy sabablar.

Anatomik-fiziologik sabablarga tananing turli patologik o'zgarishlari bilan yuzaga keluvchi holatlar misol bo'la oladi. Ona homiladorlik vaqtida turli xil jarohatlar olishi, tug'ruq vaqtidagi bosh miyaning jarohatlanishi, bosh miyaning chayqalishi yoki kislorod yetishmasligi holatlari, turli xil infeksiyon kasalliklarning (qizamiq, ko'kyo'tal, terlama, gripp, meningit, miya ensefaliti) og'ir o'tishi natijasida duduqlanish yuzaga keladi.

Ruhiy-ijtimoiy sabablarga ruhiy shikastlanishlar (qo'rquv, vahimaga tushish, kuchli hayajonlanish holatlari), pedagogik qarovsizlik (oiladagi tarbiyaning noto'g'riligi, noto'g'ri nutqqa taqlid qilish, ilk yosh davrlarida bolaning turli tillarda gapirishi) kiradi. Bu holatlar aynan bitta tilda duduqlanishning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bolaning rivojlanishida oila va ota-ona yaqinlarining ahamiyati juda katta bo'lib, duduqlanishning yuzaga kelishida aynan irsiy moyillik yoki ota-onadagi nevrologik nuqsonlar ham sabab bo'lishi mumkin. Shu asosda duduqlanishni keltirib chiqaruvchi sabablarga quyidagilarni ham misol qilib keltirish mumkin:

1. Duduqlanishni yuzaga chiqaruvchi nasliy moyillik sabablari;
2. Duduqlanishni keltirib chiqaruvchi turtki (tashqi) sabablar.

Hozirgi kunda duduqlanishni keltirib chiqaruvchi nasliy moyillik sabablari juda ko'p o'rganib kelinayotgan bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. **Ota-onaning nevroitik kasalliklari** (MNSning faolligini susaytiruvchi yoki tormozlash xususiyatiga ega bo'lgan asab kasalliklari);
2. **Konstitutsional moyillik** (ruhiy shikastlanishga moyillik);
3. **Nasliy buzilishlar** (duduqlanish nutq apparatining tug'ma zaifligi asosida rivojlanadi, ekzogen ta'sirlar bunday hollarda ta'siri kuchli bo'ladi);
4. **Duduqlanuvchining o'zidagi nevropatik xususiyatlar** (kuchli qo'zg'aluvchanlik, tungi qo'rquv, enurez);
5. **Bosh miyaning turli davrlardagi rivojlanishida ko'plab salbiy omillar** (bunga turli rivojlanish davrlarida bosh miyaning zararlanishi kiradi) ^[16].

Duduqlanish mexanizmlarini o'rganishda uning psixologik va psixolingvistik tomonlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Duduqlanish muammolarini ruhshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish duduqlanish genezisini ochish, duduqlanuvchilarning kommunikatsiya jarayonidagi xatti-harakatlarini tushunish hamda ularning individual-psixologik xususiyatlarini aniqlash uchun dolzarb masalalardan biridir.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq kamchiliklarini bartaraf etishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash aqliy tarbiya berish, ularni ruhan va jismonan yetuk rivojlantirishga yordam beruvchi metodlar hisoblanadi. Ushbu metodlar vositasida bolalarning diqqat, xotira, kuzatuvchanlik, topqirlik kabi psixik sifatleri shakllantiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq kamchiliklarini bartaraf etishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash bolalarning bilimlarini ular uchun oson va qiziqarli shaklda mustahkamlash imkonini beradi. Bundan tashqari, bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchning rivojlanishiga ham yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq kamchiliklarini bartaraf etishda innovatsion texnologiyalar asosan bolalarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi vosita sifatida foydalanilishi bilan bir qatorda, nutqni o'stirish va atrof-muhit bilan tanishtirishda ham keng qo'llaniladi. O'yin shaklida o'tkaziladigan mashqlar bolalarning diqqatini o'ziga jalb qiladi va qiziqtiradi. Natijada bolalar o'zlarini qiynamay, majburlanmay, takrorlash lozim bo'lgan so'z yoki harakatlarni osonlik bilan takrorlaydilar. Demak, innovatsion texnologiyalarni qo'llash bolalar nutqni o'stirishda keng foydalaniladigan ta'limiy vositalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq kamchiliklarini bartaraf etishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash jarayonida duduqlanuvchi bolalarning so'z boyligini oshirish, so'zlarning ohangdorligini rivojlantirish, tutilishlarni kamaytirish hamda xotirasini mustahkamlash maqsadida tadqiqot ishi olib borildi. Duduqlanishda bolaning nutqida to'xtalishlar, qaytarib aytish yoki nutqiy nafasning yutilishi natijasida ovoznining ma'lum vaqtga yo'qolishi holatlari kuzatiladi. Duduqlanuvchi bolalarda nutqdagi temp-ritm buzilishi oqibatida boshqalar bilan kommunikativ munosabatga kirisha olmaslik, psixologik-pedagogik va ijtimoiy tomondan salbiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu esa turli psixologik muammolarni keltirib chiqarib, bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'z vaqtida olib boriladigan korreksion ishlar bolada ijobiy o'zgarishlarni namoyon qilishi mumkin. Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ish qanchalik erta boshlansa, shunchalik samarali natijalarga erishish mumkin. Duduqlanuvchi bolalardagi nuqsonlarni maktabgacha yoshda bartaraf etish tavsiya etiladi. Bunda mashg'ulotlardan keng foydalaniladi. O'yin texnologiyalari frontal, guruhli va individual tarzda o'tkaziladi.

Mashg'ulotlarda olib boriladigan korreksion-logopedik ishlarning maqsadi quyidagilardan iborat:

1. Nutqning noto'g'ri talaffuzini to'g'rilash;
2. Nutqning to'g'ri talaffuz malakalarini shakllantirish;
3. Bolalarni nutqni diqqat bilan eshitishga o'rgatish.

Nutqning prosodik tomonidagi kamchiliklarni bartaraf etish tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ohangni to'g'ri shakllantirish;
2. Intonatsiyani to'g'ri qo'llay olish;
3. Obrazlarga mos ravishda taqlid so'zlarni ishlata olishni rivojlantirish.

Nutqning leksik-grammatik tomonidagi kamchiliklarni bartaraf etish tizimi:

1. So'zlarni mos ravishda bir-biriga bog'lashni rivojlantirish;
2. Qo'shimchalarni to'g'ri ishlata olishni shakllantirish;
3. Egalik va kelishik qo'shimchalarini to'g'ri ishlata olishni shakllantirish;
4. Bolalardagi lug'at boyligini kengaytirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shundan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarning izchil nutqini shakllantirish va faollashtirish uchun an'anaviy usullar va metodlar bilan bir qatorda quyidagi innovatsion texnologiyalar qo'llaniladi:

1. Modellashtirish texnologiyasi
2. AKT texnologiyalari
3. Mnemotexnika
4. Bioenergoplastika
5. Kiniziologiya
6. Art-terapiya
7. LEGO texnologiyasi
8. Sensor integratsiya
9. Logoritmika

Modellashtirish texnologiyasi

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishning innovatsion usullaridan biri bu ko'rgazmali modellashtirishdir. Ushbu usul yordamida logoped va bola soddalashtirilgan sxemalarni tasvirlash, sxematik tasvirlar, belgilar va simvollar yordamida obyektlar, hodisalar, harakatlar, tushunchalar hamda epizodlarni ifodalaydilar. Vizual modellashtirish bolalarga turli xil bilimlarni yetkazish usuli, shuningdek, ularning aqliy va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Ushbu usul diagramma, chizmalar, rejalar, afsonalar, siluetli tasvirlar, piktogrammalar va boshqa vositalar bilan ifodalanishi mumkin bo'lgan o'rnini bosuvchi modellardan foydalanishga asoslangan.

AKT texnologiyalari

Psixologlarning ta'kidlashicha, bolalarda axborot texnologiyalaridan foydalanishga nisbatan qo'rquv deyarli kuzatilmaydi, chunki kompyuter ular uchun har qanday yangi o'yinchoq kabi jozibador hisoblanadi. Zamonaviy bolalar kompyuter texnologiyalari sohasida tezroq o'rganadilar, shuning uchun bugungi kunda maktabgacha ta'limda AKTdan foydalanish zarurati yaqqol namoyon bo'lmoqda. Nutqni rivojlantirish va yoshga mos metod

hamda usullardan foydalanishda AKT texnologiyalari bolalar nutqini rivojlantirish, ularning so'z boyligini oshirish, izchil nutqni shakllantirish, ko'rgan narsalarini tasvirlash va yaratilgan obraz haqida hikoya qilish qobiliyatini rivojlantirishga samarali yordam beradi.

Mnemotexnika texnologiyasi

Yunon tilidan tarjima qilinganda, mnemonika "yodlash san'ati" degan ma'noni anglatadi. Bu ma'lumotni muvaffaqiyatli yodlash, saqlash va qayta tiklashni, tabiiy obyektlarning xususiyatlari hamda atrofda dunyo haqidagi bilimlarni o'zlashtirishni, hikoya tuzish va nutqni rivojlantirishni ta'minlaydigan usul va usullar tizimidir. Nutqni rivojlantirish uchun mnemonik jadvallardan (sensorli-grafik sxemalardan) foydalanish bolalarga vizual ma'lumotni samarali qabul qilish va qayta ishlash imkonini beradi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalar vizual materialni yaxshiroq o'zlashtiradilar. So'z boyligini boyitishda, hikoya tuzishni o'rganishda, badiiy adabiyotlarni qayta hikoya qilishda, topishmoqlarni topishda hamda she'r yodlashda ushbu texnologiya samarali qo'llaniladi. Belgilar nutq materialiga imkon qadar yaqinlashtiriladi. Masalan, daraxt yovvoyi hayvonlarni, uy esa uy hayvonlarini belgilash uchun ishlatiladi. Eng oddiy mnemonik kvadratlardan boshlanib, keyinchalik mnemonik treklar va mnemonik jadvallarga o'tiladi, chunki bolalar o'z xotirasida individual rasmlarni saqlab qoladilar. Mnemonik jadvallar-diagrammalar bolalarda izchil nutqni rivojlantirish bo'yicha ishlarda didaktik material vazifasini bajaradi.

Bioenergoplastika

Bioenergoplastika – artikulyatsiya apparati harakatlarining qo'l harakatlari bilan uyg'unlashuvdir. Tana harakatlari, qo'l va artikulyatsiya apparati harakatlarining birgalikda bajarilishi, agar ular egiluvchan, bo'shashgan va erkin bo'lsa, organizmdagi bioenergiyaning tabiiy tarqalishini faollashtirishga yordam beradi. Bu bolalarning intellektual faolligini oshiradi, harakatlarni muvofiqlashtirish va nozik motorikani rivojlantiradi. Bioenergoplastika nutqning psixologik bazasini optimallashtiradi, bolaning harakat qobiliyatini yaxshilaydi, tovush talaffuzi va fonematik jarayonlarni to'g'rilashga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar mashg'ulotlarida artikulyatsion gimnastikaning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

Art-terapiya

Art-terapiya – ingliz tilidan olingan bo'lib, "art" – san'at, "therapy" – davolash ma'nolarini anglatadi. San'at va ijodkorlikni o'z ichiga oluvchi ushbu terapevtik usulning asosiy maqsadi o'zini namoyon qilish va o'z-o'zini bilish qobiliyatini rivojlantirishdir. Ushbu usul yordamida bolaning ruhiy holatini kuzatish, sevgi, nafrat, xafagarchilik, qo'rquv va quvonch kabi turli his-tuyg'ularning ramziy ifodalanishini ko'rish mumkin. Mazkur usuldan ijodkorlikni rivojlantirish, o'z-o'zini hurmat qilishni oshirish, his-tuyg'ularga e'tibor qaratish, o'z-o'zini nazorat qilishni rivojlantirish hamda tashqi muhit bilan aloqa o'rnatish kabi maqsadlarda foydalaniladi ^[17. 34-b.]. Bu masalalarda art-terapiyaning quyidagi usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Izoterapiya
2. Biblioterapiya (shu jumladan ertak terapiyasi) – badiiy kompozitsiyalar va badiiy asarlarni ijodiy o'qish yoki yaratish
3. Musiqqa terapiyasi
4. Drama terapiyasi
5. Raqs terapiyasi
6. Qo'g'irchoq terapiyasi
7. Qum terapiyasi
8. Haykal terapiyasi
9. Fototerapiya
10. O'yin terapiyasi
11. Metaforik assotsiativ xaritalar yordamida terapiya

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarning psixoemotsional holatini yaxshilashda art-terapiyaning turli usullari samarali yordam beradi. Ushbu usullar bolalarda o'ziga bo'lgan ishonch va motivatsiyani shakllantiradi.

Kinziologiya

Kinziologiya – harakatni rivojlantirish orqali miyani rivojlantirish, aqliy qobiliyatlar va jismoniy salomatlikni muayyan harakat mashqlari vositasida takomillashtirish haqidagi fandır. Kinziologiya usullari nafaqat aqliy qobiliyatlarning rivojlanishi va jismoniy sog'liqqa ijobiy ta'sir ko'rsatadi, balki miya qobig'ining turli qismlarini faollashtirishga imkon beradi. Bu esa inson qobiliyatlarini rivojlantirish va psixikaning turli sohalaridagi muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xususan, ushbu usul bolaning xotirasi, diqqati, nutqi, fazoviy tasavvurlari, nozik va qo'pol motorikasini yaxshilaydi, charchoqni kamaytiradi va ixtiyoriy boshqaruv qobiliyatini oshiradi. Kinziologik gimnastika ("miya gimnastikasi") quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Nafas olish mashqlari;
2. Ko'zni harakatlantirish mashqlari;
3. Tana va barmoqlarning tuzatuvchi harakatlari;
4. Dam olish mashqlari;
5. Har xil massaj turlari. Barmoqlar va quloqlarga massaj qilish ayniqsa samaralidir;
6. Stretch mashqlari gipertoniklikni (mushaklarning nazoratsiz haddan tashqari kuchlanishini) va gipotoniyaning (mushaklarning nazoratsiz sustligini) normallashtiradi.

LEGO texnologiyasi

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda mayda motor ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan LEGO texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. LEGO innovatsion o'quv konstruktori "O'z hikoyangni yarat" nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Ushbu konstruktor yordamida bolalar o'zlarining noyob hikoyalarini yaratadilar, adabiy asarlarni qayta hikoya qiladilar hamda atrofdagi voqelikni aks ettiruvchi vaziyatlarni tasvirlaydigan hikoyalar tuzadilar. LEGO texnologiyasidan foydalanish hikoya ustida ishlash, qayta hikoya qilish va dialog tashkil etishda samarali natija beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda intellektual jihatdan jasur, mustaqil, o'ziga xos fikrlaydigan, ijodiy va nostandart qarorlar qabul qila oladigan shaxslarni tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari ana shunday shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur innovatsion usul va metodlardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarda xotira, diqqat va tasavvuriy fikrlash kabi asosiy aqliy jarayonlarni, duduqlanuvchi bolalarda esa mustaqil nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan terapevtik usullar bolalarning ruhiy holatini yaxshilash, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish hamda ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu usul va metodlarni maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, turli davolash markazlarida va hatto uy sharoitida qo'llash samarali natija beradi. Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar bilan noan'anaviy innovatsion usullar asosida mashg'ulotlar tashkil etish bolalardagi nutqiy muammolarni tez va samarali bartaraf etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mo'minova L.R. Maxsus psixologiya. – O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018-y.
2. Muminova L.R., Amirsaidova Sh., Abidova N. va boshqalar. Maxsus psixologiya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2013.
3. Mo'minova L.R. Logopsixologiya. – T., 2007.
4. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – Санкт-Петербург, 2003.
5. Проблемы включения детей со специальными образовательными потребностями в общеобразовательном процессе / Под редакцией Айдарбекова В.С. – Алматы: "Паритет", 2002. – С. 65.
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Art-terapiya>
7. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Питер, 2000. – 34-б.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.